

HyDelta 3

WP5B – Technologie en veiligheid in het waterstofnetwerk – Waterstoflekkages en beheersmaatregelen

D5b.1+2 Risico's van waterstoflekkages // Preventieve en correctieve maatregelen

Status: definitief

Document samenvatting

Corresponderende auteur

Corresponderende auteur	Sander Lueb
Verbonden aan	Kiwa Technology
E-mail adres	sander.lueb@kiwa.com

Document historie

Versie	Datum	Auteur	Verbonden aan	Samenvatting van de wijzigingen
1	24/12/2024	Michel Bos	Kiwa Technology	1 ^e Conceptversie
2	05/02/2025	Sander Lueb; Sander van Woudenberg	Kiwa Technology	2 ^e Conceptversie; samenvatting en H5 uitgewerkt.
3	28/02/2025	Sander Lueb; Sander van Woudenberg	Kiwa Technology	3 ^e Conceptversie; samenvatting herzien, beschrijving LEL/LFL toegevoegd, aspect staticiteit aangevuld.
4	18/03/2025	Sander Lueb; Sander van Woudenberg	Kiwa Technology	Enkele tekstuele aanpassingen door het hele rapport.
5	10/04/2025	Sander Lueb; Sander van Woudenberg	Kiwa Technology	Enkele tekstuele aanpassingen in Hoofdstuk 6 na review Supervisory Group.

Verspreidingsniveau

PU	Publiek	X
RE	Beperkt tot <ul style="list-style-type: none"> Project partners inclusief Expert Assessment Group Externe entiteit met wie een geheimhoudingsplicht bestaat 	

Document review

Partner	Naam
Coteq	Henk Engberts
Liander	Rob Nispeling
Enexis	Frank Deuling
Rendo	Ferry de Roo
NBNL, Gasunie, Kiwa, DNV, TNO, NEC, Hanze	HyDelta Supervisory Group

Samenvatting

Gaslekkages in een aardgasdistributienetwerk zijn niet uit te sluiten. De oorzaken van deze gaslekkages zijn divers en daarmee ook de hoeveelheid en de verspreiding van het gas dat vrijkomt. Dit werkpakket heeft als doel een beeld te krijgen van de verschillen en overeenkomsten in de veiligheidsrisico's bij het benaderen en repareren van een waterstoflek ten opzichte van een aardgaslek. Het onderzoek richt zich op de handelingen van de monteur en welke (extra) praktische maatregelen bij het benaderen en repareren van een waterstoflek noodzakelijk zijn.

De volgende onderzoeksvragen staan centraal in dit onderzoek;

- Wat zijn de risico's van een waterstoflek in het distributienet bij verschillende drukken in realistische praktijksituaties?
- Welke mitigerende maatregelen moet een monteur toepassen om een waterstoflek veilig te stellen en te repareren?

Om de hoofdvragen te beantwoorden is literatuuronderzoek gedaan naar het ontstaan van lekkages, de lekomvang, de gevaren van deze lekkages en de effecten daarvan. Afhankelijk van de situatie van het net (bijvoorbeeld 8 bar net of 100 mbar net) zijn er verschillende gevaren zoals het gevaar van vrije uitstroom, de mogelijkheid van ontsteking en verstikking. Van een zestal vooraf bepaalde situaties zijn de effecten van de gaslekkages vastgesteld, waarbij de effecten bij waterstoflekkages zijn vergeleken met de effecten bij aardgaslekkages.

Door de lagere ontsteekenergie, de ruimere brandbaarheids grenzen, het groter uitstroomdebiet en hogere vlamsnelheid zijn de risico's bij een lekkage van waterstof hoger dan bij een aardgaslekkage.

Het huidige kennisniveau met betrekking tot het ontstaan van lekkages, de lekomvang, de gevaren van deze lekkages en de effecten daarvan zijn goed geborgd in de werkinstructies van de VIAG. Op basis van het voorliggende onderzoek blijkt dat het benaderen en repareren van waterstoflekken op een veilige manier mogelijk is. De werkinstructies zoals gehanteerd bij de benadering en reparatie van aardgaslekkages zullen wel aangepast moeten worden. Daarnaast zijn er in vergelijking met aardgas extra mitigerende maatregelen noodzakelijk. De belangrijkste aanpassingen in werkinstructies en de belangrijkste maatregelen zijn;

- Het benaderen van een lekkage met een warmtebeeldcamera.
- Het hanteren van ruimere veiligheidsafstanden bij middelgrote en grote gaslekkages.
- Na het drukloos maken zal het geïsoleerde leidingdeel met stikstof gespoeld dienen te worden.
- Het uitvoeren van tijdelijke reparaties mag niet onder gasdruk worden uitgevoerd.
- Indien er bij het herstellen van de gasleiding lucht in de leiding is terecht gekomen zal er met stikstof gespoeld dienen te worden.
- Gasmonteurs die aan een waterstofnet gaan werken zullen aanvullend geïnstrueerd moeten worden. Het werken met waterstof vergt namelijk een andere aanpak dan werken met aardgas. Een ander aspect voor de veiligheid van de werkzaamheden is de mentaliteit van de monteur zelf. Waterstof is in vele aspecten een gevaarlijker gas dan aardgas en kan bij dezelfde handelingen als aardgas sneller tot incidenten leiden. Ook zal in de opstartfase nog minder frequent met waterstof gewerkt worden. Er wordt dan geen of weinig ervaring opgedaan, hierdoor ontstaan fouten sneller. De kans bestaat dat hierbij een monteur gaat vertrouwen op de ervaringen met aardgas en de werkzaamheden daardoor niet veilig uitvoert.
- Voordat de (graaf)werkzaamheden beginnen zal de leiding eerst drukloos en gasloos gemaakt moeten worden. Lokaliseren kan nog veilig worden uitgevoerd tot gaspercentages onder

10% LFL (0,4 vol.-% H₂). Het graven in met waterstof verzadigde grond is een risico dat nu niet ingeschat kan worden doordat hiervoor onderzoek ontbreekt. Bij het gasloos maken moet altijd gespoeld worden met stikstof. Bij graafschades is dit noodzakelijk vanaf beide zijden¹ van de onderbreking naar het lek toe. Bovengronds is het lek niet in te schatten en is de kans op ontbranding groot.

- Bij het verhelpen van een lekkage die een gebouw binnentreedt, moet eerst op gepaste afstand de toevoer worden afgesloten. Het is tevens raadzaam de gasconcentratie(s) in nabijgelegen panden te meten. Dit is overeenkomstig met de werkwijze met aardgas.
- De veiligheidsafstanden in geval van ophoping in gebouwen wordt met name bepaald door de gevolgen van een mogelijke explosie. Bij waterstofconcentraties in een gebouw boven de 20 vol%, kan rondvliegend glas 50 tot 70 meter vanaf de gevel letsel veroorzaken. Bij aardgas is die afstand maximaal 40 meter.
- Wanneer bij vrije uitstroom in de open lucht een gaswolk tot ontbranding komt, is experimenteel vastgesteld dat de ervaren schokgolf ook bij grotere debieten (circa 6.000 m³/h) relatief beperkt blijft. De warmtestraling van een waterstofbrand is lager dan aardgasbrand.
- Bij het herstellen van de gaslevering zal de leiding eerst gespoeld moeten worden met stikstof als er lucht in de leiding heeft kunnen komen. Dit kan plaatsvinden wanneer er leidingdelen, verbindingen of appendages zijn vervangen.
- Bij het herstellen van de gaslevering is bij aardgas het grootste gevaar een onbeveiligd kooktoestel dat in uitzonderlijke situaties kan zorgen voor een explosief mengsel in een keuken. Bij de ombouw naar waterstof moeten alle verbrandingstoestellen worden vervangen of aangepast. Nieuwe toestellen zijn voorzien van een beveiliging tegen uitstroom van onverbrand gas. Bij het herstellen van de gaslevering, kunnen er dus geen vergelijkbare risico's ontstaan zoals bij aardgas.
- Bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden dient men altijd gassignaleringsapparatuur te dragen met in ieder geval een H₂ en O₂ sensor.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan:

- Het uitvoeren van aanvullende berekeningen met betrekking tot het ontbranden van een gaswolk in de vrije ruimte bij kleine(re) debieten of het uitvoeren van aanvullende testen in lijn met het interessegebied van dit rapport.
- Het doen van (praktijk)onderzoek naar graafwerkzaamheden in met waterstof verzadigde grond.
- Monteurs die aan een waterstofnetwerk gaan werken goed opleiden en met regelmaat een herhalingscursus laten doen als er niet frequent ervaring met waterstof opgedaan kan worden.

¹ Bij een vermaasd net kunnen er ook meer onderbrekingen noodzakelijk zijn. In die situatie vanaf iedere onderbreking naar het lek toe spoelen met stikstof.

Inhoud

Document samenvatting	2
Samenvatting.....	3
1 Inleiding	7
1.1 Algemeen	7
1.2 Doelstelling	7
1.3 Hoofdvragen	7
1.4 Relatie tussen de termen	7
1.5 Uitgangspunten en randvoorwaarden.....	8
2 Oorzaken van lekken	9
2.1 Corrosie/veroudering.....	10
2.1.1 Waterstofverbrossing	10
2.2 Graafschade	10
2.3 Aanlegfouten.....	10
2.4 Werking van de bodem.....	11
2.5 Puntbelasting	11
2.6 Overbelasting elektriciteitskabel	11
2.7 Permeatie.....	11
3 Verspreiding van een lekkage	12
3.1 Bovengronds	12
3.2 Ondergronds	12
3.3 Naar een besloten ruimte	12
4 Effecten van verschillende lekdebieten	15
4.1 Effecten van een klein lek (<0,05 m ³ /h).....	15
4.1.1 Benaderen van een klein lek.....	15
4.1.2 Herstellen van een klein lek.....	15
4.2 Effecten van een middelgroot lek (tot 50 m ³ /h).....	16
4.2.1 Benaderen van een middelgroot lek	16
4.2.2 Herstellen van een middelgroot lek	17
4.3 Effecten groot lek (vanaf 50 m ³ /h).....	17
5 Veiligheidsafstanden	19
5.1 Algemeen	19
5.2 Veiligheidsafstand bij een lekkage in de buitenlucht	21
5.3 Veiligheidsafstand bij gasophoping in een gebouw.....	23
6 Met de juiste beheersmaatregelen kan het risiconiveau gelijk blijven.....	25

7	Bibliography.....	27
	Bijlage A: Overzichtstabellen leksituaties.....	29
	Bijlage B: Overige leerpunten uit de interviews.....	33
	Water in de gasleiding.....	33
	Oplossen onverwachte situaties met waterstof met de kennis van aardgas	33
	Domotica (bijv. slimme stopcontacten) zorgt mogelijk voor meer potentiële ontstekingsbronnen.	33
	Ruikbaarheid.....	33
	Bijlage C: Wat is waterstof?.....	34
	Fysische en chemische eigenschappen	34
	Risico-effect van waterstof.....	34
	Verspreiding van waterstof in de bodem.....	35

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het nationale onderzoeksprogramma HyDelta. Dit programma is gericht op het veilig inpassen van waterstof in de bestaande infrastructuur voor gastransport en gasdistributie en heeft als doel om barrières voor innovatieve waterstofprojecten weg te nemen. Het volledige onderzoeksprogramma is ingedeeld in werkpakketten. Voor een toelichting op de verschillende werkpakketten zie www.hydelta.nl

1.2 Doelstelling

Dit onderzoek heeft als doel een beeld te krijgen van de verschillen en overeenkomsten in de veiligheidsrisico's bij het benaderen en repareren van een waterstoflek ten opzichte van een aardgaslek.

In deze literatuurstudie wordt de focus gelegd op de monteur en welke (extra) praktische maatregelen bij het benaderen en repareren van een waterstoflek noodzakelijk zijn.

1.3 Hoofdvragen

- Wat zijn de risico's van een waterstoflek in het distributienet bij verschillende drukken in realistische praktijksituaties?
- Welke mitigerende maatregelen moet een monteur toepassen om een waterstoflek veilig te stellen en te repareren?

Om de hoofdvragen te beantwoorden is onderzoek gedaan naar het ontstaan van lekkages, de lekomvang, de gevaren van deze lekkages en de effecten daarvan. Het verband hiertussen wordt hieronder weergegeven.

1.4 Relatie tussen de termen

Een lekkage kan leiden tot een gevaar (brand, explosie of verstikking). Het gevaar heeft een effect op de monteur wanneer deze bij het benaderen en repareren van een lekkage hieraan wordt blootgesteld;

- Brand – letsel
- Explosie – letsel
- Verstikking – verstikking

De kans dat het gevaar zich voordoet en de omvang van het effect worden bepaald door de mate van uitstroom en de situatie waarin de uitstroom plaatsvindt. Ze zijn daarmee bepalend voor het risico. Dit is weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1: Overzicht situaties

Type lek	Lek omvang	Gevaar	Effect
De situatie/oorzaak van de lekkage	Onderscheid in; Klein (< 0,05 m ³ /h) middelgroot (< 50 m ³ /h) en groot (> 50m ³ /h) Zie H4 voor een nadere toelichting.	Gevaar (brand/explosie/ verstikking) dat zich in deze situatie met deze lekomvang kan voordoen	Effect van het gevaar voor de monteur bij benaderen van het lek en de reparatie

Het mogelijke effect (wanneer dit ernstiger is dan bij aardgas) geeft aanleiding tot het nemen van aanvullende of andere maatregelen ter bescherming van de monteur.

1.5 Uitgangspunten en randvoorwaarden

Voor dit onderzoek zijn een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden vastgesteld. Deze zijn hieronder weergegeven.

Uitpandige en inpandige lekkages

De gevaren en risico's hebben betrekking op de monteur die een uitpandige lekkage opspoot en/of repareert. De effecten van ophoping in opstallen of gebouw zijn hierbij meegenomen. De effecten van inpandige lekkages maken echter geen deel uit van dit onderzoek.

LFL, LEL en onderste brandbaarheidsgrens

In dit rapport wordt voor de onderste brandbaarheidsgrens van een gas de afkorting LFL gebruikt. Hier had ook de term LEL gebruikt kunnen worden. Deze laatste afkorting sluit aan bij de Nederlandse en Europese in gebruik zijnde normen. In deze normen wordt geen onderscheid gemaakt tussen LEL (lower explosion limit) en LFL (lower flammability limit), daarom wordt in dit rapport dat onderscheid ook niet gemaakt.

Met LEL en LFL wordt de onderste brandbaarheidsgrens bedoeld. Onder de onderste brandbaarheidsgrens is er onvoldoende brandstof aanwezig om een verbrandingsreactie in stand te houden. Boven de onderste brandbaarheidsgrens is een mengsel van gas en lucht wel te ontsteken. Voor waterstof is de onderste brandbaarheidsgrens 4 vol% waterstof in lucht, voor aardgas is deze waarde 5,8 vol%. Gasdetectieapparatuur (persoonlijk beschermingsmiddel) geeft doorgaans een signalering bij het bereiken van 10% van de onderste brandbaarheidsgrens (het display toont 10% LEL). Bij een gaslekkage zal een gaswolk nooit een homogene concentratie hebben. Bij de uitstroomopening is de gasconcentratie altijd 100%, deze concentratie neemt af naar de randen van de gaswolk.

2 Oorzaken van lekken

Gaslekkages kunnen op verschillende manieren ontstaan. Bij het in kaart brengen van deze oorzaken is gebruik gemaakt van de Nestor data, het systeem waarin alle storingen van de Nederlandse netbeheerders worden geregistreerd. In Figuur 1 en Figuur 2 zijn de vijf meest voorkomende oorzaken grafisch weergegeven bij storingen aan hoofdleidingen en aansluitleidingen waarbij het gevolg een gaslucht of gaslekage was. In geval van de aansluitleidingen zijn alleen de onderdelen beschouwd die zich buiten een gebouw bevinden. Ook zijn er interviews gehouden met monteurs en werkverantwoordelijken van de netbeheerders (Stedin, Enexis, Liander en Cogas) om te bepalen of er nog andere oorzaken of effecten van lekkages te benoemen zijn die optreden in het huidige aardgasnet. Deze oorzaken zijn vergeleken met de in de Nestor beschreven oorzaken. Bij iedere oorzaak is aangegeven welke lekomvang te verwachten is (klein/middelgroot/groot). Een toelichting op deze lekdebieten en de effecten daarvan zijn beschreven in hoofdstuk 3.

In de interviews zijn ook een aantal aspecten genoemd die niet relevant zijn voor de beantwoording van de onderzoeksvragen, maar wel zinvol zijn om op te nemen in deze rapportage. Zie hiervoor Bijlage B.

Figuur 1: De top 5 oorzaken van storingen aan het deelsysteem hoofdleidingen over de afgelopen jaren (Bron: Nestor)

Figuur 2: De top 5 oorzaken van storingen aan het deelsysteem aansluitleidingen (delen buiten de gevel) over de afgelopen jaren (Bron: Nestor)

2.1 Corrosie/veroudering

De meest voorkomende oorzaak van lekkages aan hoofdleidingen is corrosie en/of veroudering van buizen en componenten. Doordat buizen en componenten gedurende lange periode in de grond liggen, kunnen ze door de omgeving langzaam worden aangetast.

Bij de overgang naar waterstof zullen leidingen nog steeds verouderen en corroderen. Het waterstof heeft hier slechts beperkt invloed op. Ook bij de toepassing van waterstof zullen er altijd kleine lekkages ontstaan door veroudering of corrosie. Als er een lek ontstaat dan zal daarbij tot maximaal drie keer meer waterstof kunnen uitstromen vanwege de andere eigenschappen van waterstof. Lekkages als gevolg van corrosie of veroudering beginnen als klein lek en kunnen langzaam toenemen in omvang tot een middelgroot lek.

2.1.1 Waterstofverbrossing

De term waterstofverbrossing wordt vaak genoemd als een vorm van materiaaldegradatie bij stalen waterstofleidingen. Het binnendringen van waterstof in het staal en het aantasten van staal door waterstof gebeurt alleen bij temperaturen boven de 300 °C [1]. Waterstof kan wel zorgen voor een versnelling van scheurgroei in staal. Dit kan alleen gebeuren als er (haar)scheurtjes zijn ontstaan in een leiding. Waterstof zorgt dan voor een beperkte versnelling van de scheurgroei ten opzichte van de natuurlijke groei. De onderzoeksresultaten zoals beschreven in *“Comparing the risk of third-party excavation damage between natural gas [2]”* geven geen aanleiding om het gebruik van stalen leidingen in een waterstofnet te vermijden. Waterstofverbrossing zal daarom verder in dit onderzoek niet worden meegenomen.

2.2 Graafschade

Een andere belangrijke oorzaak van lekkages aan hoofd- en aansluitleidingen zijn graafschades. Het aantal graafschades aan hoofdleidingen blijft de afgelopen jaren ongeveer gelijk (gemiddeld 1100 per jaar). Voor aansluitleidingen is het aantal graafschades met gaslucht of gaslekage ongeveer 3000 per jaar). Bij graafschades gaat het in veel gevallen om een beschadiging door mechanisch graven. Mechanische beschadigingen, resulteren zowel bij hoofdleidingen als bij aansluitleidingen vaak tot grote openingen in de leiding (of de leiding wordt zelfs volledig doorgehaald). Hierdoor zal in de praktijk een graafschade al snel tot een groot lek leiden. Het is namelijk zo dat bij een 8 bar leiding een lek grootte van 1,6 mm voldoende is om een uitstroom te krijgen van meer dan 50 m³/h en bij 100mbar geldt dit voor een gat vanaf 6 mm (zie Tabel 3). Bij een graafschade is de lekopening die ontstaat doorgaans vele malen groter.

Bij een graafschade is het lekdebiet drie keer hoger voor een waterstofleiding ten opzichte van een aardgasleiding. De risico's bij waterstof zijn groter dan bij aardgas. Dit komt omdat de kans op ontsteking groter is door de ruimere brandbaarheidsgrenzen en er minder ontsteekenergie nodig is bij grotere gasconcentraties. Daarnaast is het effect van een ontsteking groter doordat de vlamsnelheid van waterstof hoger is. Hierdoor kan een grotere drukgolf ontstaan.

2.3 Aanlegfouten

Er zijn een legio aan mogelijke lekbronnen denkbaar als gevolg van aanlegfouten. Fouten bij de aanleg zijn bijvoorbeeld slecht aangedraaide doppen van een aansluitzadel, verbindingen in PE zonder steunbussen en een niet correcte spiegellasverbinding. Uit de interviews bleek dat in de meeste gevallen deze oorzaak leidt tot een klein of middelgroot lek en in uitzonderlijke gevallen kan het ook gaan om een groot lek.

2.4 Werking van de bodem

Door grondverzakkingen kunnen leidingen uit een verbinding worden getrokken. Uit de interviews en uit gegevens van Veiligheidsindicator ² bleek dat dit bij hoofdleidingen, met niet-trekvaste verbindingen, voornamelijk veroorzaakt wordt door het onderspoelen van de gasleiding door een lekke waterleiding. Het gevolg van dit type lekkage is een groot lek. Bij aansluitleidingen is vaak zetting van de grond de oorzaak en wordt de leiding uit een verbinding getrokken. Hierbij ontstaat dan een middelgroot tot groot lek.

2.5 Puntbelasting

Een puntbelasting veroorzaakt bij PE buizen lekkages doordat een steentje of ander scherp voorwerp op een PE leiding wordt gedrukt. Deze belasting leidt tot spanningen in het materiaal en kan zorgen voor scheurvorming. Dit traag verlopend proces resulteert in een klein of middelgroot lek.

2.6 Overbelasting elektriciteitskabel

Bij overbelastingen van elektriciteitskabels kunnen hoge temperaturen ontstaan. Deze temperatuur is hoog genoeg om een kunststof leiding te doen smelten. Ook kan de overbelasting een ontstekingsbron vormen. Dit type lek kenmerkt zich meestal in een middelgroot tot groot lek.

2.7 Permeatie

Permeatie is het effect dat hoofdzakelijk optreedt bij kunststof buizen waarbij een gas door een natuurlijk proces door de buiswand dringt. De hoeveelheid waterstof dat door permeatie 'lekt' is bij eerste generatie PE leidingen het grootst. Hierbij lekt er circa 10.3 m³/(km/jaar) [3]. Praktisch betekent het dat een PE leiding van 1 km, per uur ongeveer 0,02 liter waterstof lekt. Dit zijn minimale waarden in vergelijking met toegestane lekgroottes conform NEN7244 (< 5 L/h voor hoofdleidingen). Om deze reden wordt permeatie in dit rapport niet verder beschouwd.

² De Veiligheidsindicator is een maat voor de veiligheid van een gasdistributienet. Hoe lager de indicator, hoe veiliger het net.

3 Verspreiding van een lekkage

3.1 Bovengronds

Kleine waterstoflekken zullen net als bij aardgas snel vermengen met de aanwezig lucht in de omgeving en geen brandbare mengsels kunnen vormen in de vrije lucht. Uit het onderzoek "Affakkelen en Afblazen" [4] is de omvang van gaspluimen benoemd bij een viertal debieten (drie berekend en één ingeschat). Op basis van deze rapportage is Tabel 2 opgesteld.

Tabel 2 Omvang van pluimen onverbrand waterstof (bij 1.5 m/s zijwind)

	H ₂ – 300 m ³ /h		H ₂ – 100 m ³ /h		H ₂ – 50 m ³ /h		H ₂ – 10 m ³ /h	
	100% LFL	10% LFL	100% LFL	10% LFL	100% LFL	10% LFL	100% LFL	10% LFL
Horizontale pluimlengte (m)	4,5	32	4,4	20	circa 3	circa 16	1,5	5,5
Verticale pluimlengte (m)	1,7	4,5	1,7	2,6	-	-	0,20	0,42
Volume pluim (m ³)	1,2	75	0,33	17	circa 0,14	-	0,014	0,33
Lekomvang	groot		groot		middelgroot		middelgroot	

3.2 Ondergronds

Als een leiding onder de grond lekt, dan zoekt het gas zich in principe een weg naar boven (de dichtheid is namelijk kleiner dan lucht). Maar het gas gaat niet altijd recht omhoog. Het gas zoekt de weg van de minste weerstand. Indien er een opening is (bijvoorbeeld een ruimte om de buis), dan verplaatst het gas zich via deze holte. Uit de interviews blijkt ook dat er een legio mogelijkheden zijn waarbij gas via een andere weg kan ontsnappen. Lekgas kan bijvoorbeeld terecht komen in riolen, mantelbuizen van telecomkabels of kabelbeschermbanden (brede flappen van kunststof, soms zelfs dubbelgeklapt waardoor een holle ruimte ontstaat). In een deel van de gevallen blijkt dit ongevaarlijk te zijn, maar in andere gevallen kan het gas via bijvoorbeeld een riool of niet goed afgedichte geveldoorvoer in een besloten ruimte komen. Hierbij valt te denken aan grote rioolstelsels, verdeelkasten voor elektriciteit of telecom en kruipruimten. Geveldoorvoeringen (van gasleidingen of andere infra) worden niet altijd gasdicht afgewerkt, waardoor het lekgas eenvoudig een gebouw kan binnentreden. Inpandige lekkages vallen buiten de scope van dit project, maar lekkages dichtbij een gevel kunnen wel zorgen dat gas in een kruipruimte terechtkomt.

De verspreiding van waterstof door de bodem is ongeveer gelijk aan de verspreiding van aardgas in de bodem. Dit is het resultaat van een onderzoek [5] door het uitvoeren van praktijkproeven en computerberekeningen. Bij een gelijkblijvende lekopening was het lekdebiet een factor 2,4 groter (50 l/h waterstof versus 20,2 l/h aardgas). Deze grotere hoeveelheid lekgas leidde echter tot lagere concentraties in de bodem. Het waterstof verspreidt zich dus sneller door de beoordeelde bodem, maar wel over ongeveer hetzelfde oppervlakte.

3.3 Naar een besloten ruimte

Als een besloten ruimte (zoals een kruipruimte) gevuld is met een brandbare concentratie gas, dan kan dit een gevaarlijke situatie opleveren. In sommige gevallen zijn kruipruimten slecht geventileerd en kunnen ontstekingsbronnen aanwezig zijn, zoals de luchttoevoer van een open haard. Het effect is dan een meestal een explosie. Het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid geeft in het rapport [6] over waterstofincidenten in besloten ruimten aan, dat de meeste waterstof explosies deflagraties zijn.

Oftewel de snelheid van het vlamfront van de explosie is lager dan de snelheid van het geluid. Een deflagratie kan overgaan in een detonatie als het waterstof zo snel verbrandt, dat de snelheid van het vlamfront groter wordt dan de geluidssnelheid in het mengsel. Dit leidt tot overdrukken die in het "ideale" scenario kunnen oplopen tot een factor 20 keer groter dan de omgevingsdruk. Hierbij zijn erg veel factoren van belang, zoals de locatie van de ontstekingsbron ten opzichte van de ruimte, maar ook het aantal obstakels in de ruimte. Een ontsteking aan het uiteinde van een ruimte geeft een hogere druk dan ontsteking middenin een ruimte. De aanwezigheid van veel obstakels kan zorgen voor veel turbulentie, wat weer zorgt voor een hogere verbrandingsnelheid en dus een hogere druk.

Om een detonatie tot stand te krijgen in een ruimte, moet de waterstofconcentratie in een wolk minimaal 18,5 vol.-% zijn [7]. Als de concentratie lager is, kan er geen overgang plaatsvinden van deflagratie naar detonatie, omdat de detonatie zichzelf niet in stand kan houden. Daarnaast is het van belang dat er druk opgebouwd kan worden. Bij het breken van bijvoorbeeld een raam, valt de druk weg en zal de detonatie minder goed in stand gehouden kunnen worden.

Het is zeer lastig voorspelbaar wat de effecten zijn van een ontsteking van een ophoping gas, omdat dit afhankelijk is van veel verschillende (omgevings)factoren. Wel hebben twee onderzoeken in het kader van Hy4Heat ongeveer dezelfde conclusies getrokken. Het eerste onderzoek [7] deed de conclusies op basis van berekeningsmodellen en het andere onderzoek [8] heeft gebruik gemaakt van praktijkproeven.

De conclusie van beide onderzoeken is dat de effecten van ontsteking van waterstof tot 15 vol.-% kleiner zijn dan bij aardgas. Bij een ontsteking van een waterstofconcentratie tussen de 15 en 20 vol.-% zijn de effecten ongeveer vergelijkbaar met de effecten van een ontsteking van aardgasmengsel tussen de 8 en 12 vol.-%. Boven de 20 vol.-% waterstof worden de effecten toenemend groter.

Bij een ontsteking van een gasmengsel in een gebouw kan een gebouw instorten. De drukgolf, vuurbal, hitte en instortende gebouwdelen kunnen tot letsel leiden van personen die zich in het gebouw bevinden. Dit onderzoek richt zich op letsel bij monteurs die zich buiten een gebouw begeven. De grootste kans op letsel aan de buitenzijde van een gebouw ontstaat door rondvliegend glas bij een explosie in een gebouw door binnenstromend lekgas. Bij ontsteking van aardgas heeft het rondvliegend glas een maximaal bereik tussen de 25 à 40 meter. Voor waterstof is deze afstand veel groter, namelijk tot 50 tot 70 meter bij een waterstofconcentratie van 25 vol.-% (en mogelijk nog groter voor hogere concentraties). Zie Figuur 3 voor de relatie tussen afstand en gasconcentratie. Rondvliegend glas is niet het enige gevaar dat letsel kan opleveren, ook de gevolgen van de warmtestraling en een drukgolf zijn bij het onderzoek [7] meegenomen. Echter zijn de gebieden van deze beide effecten kleiner dan het gebied van het rondvliegend glas, zie hiervoor Figuur 4. Ook andere rondvliegende gebouwdelen (kozijnen, puin e.d.) kunnen tot letsel leiden bij personen buiten het gebouw, maar deze delen zullen zich over een kortere afstand verspreiden dan rondvliegend glas. Deze zwaardere gebouwdelen worden minder ver weggeblazen, maar kunnen wel tot zwaarder letsel leiden.

In hoofdstuk 5 is een alternatieve beschouwing van veiligheidsafstanden gegeven in relatie tot glasschade. Uit die beschouwing volgt een veiligheidsafstand van 50 meter als gevolg van overdruk naar de omgeving.

Figuur 3: De afstand dat glas weg vliegt bij een ontsteking in een besloten ruimte met aardgas en waterstof [7].

Figuur 4: Gebieden buiten een gebouw waarin letsel aanmerkelijk is bij een ontbranding van waterstof in een gebouw [7]

4 Effecten van verschillende lekdebieten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote lekkages, in dit rapport ook benoemd als 'type lek'. De lekdebieten bij deze drie omschrijvingen zijn vastgesteld door de Expert Assessment Group. Een klein lek (tot 0,05 m³/h) wordt doorgaans opgemerkt tijdens het bovengronds lekzoeken. Een middelgroot lek (0,05 – 50m³/h kan gedetecteerd worden bij zowel het bovengronds lekzoeken als ook door gasluchtmeldingen. Grote lekkages (>50 m³/h) worden geconstateerd door gasluchtmeldingen, opspuitende grond, graafschademeldingen en/of storingen bij afnemers.

Het lekdebiet is afhankelijk van de lekopening en de netdruk. Om inzichtelijk te maken welke lekopening correspondeert met welk type lek bij de verschillende netdrukken, is Tabel 3 opgesteld. Als uitgangspunt is gerekend met een cirkelvormige lekopening.

In dit hoofdstuk worden de eerder genoemde lektypes (klein/middel/groot) ten aanzien van het gevaar verder uitgewerkt. Daarnaast wordt ook beschreven in hoeverre de locatie van het lek invloed heeft op het gevaar en het effect van het gevaar.

Tabel 3: De lekopeningen leidend tot verschillende type lekken.

Netdruk	Diameter lekopening [mm]		
	8 bar	4 bar	100 mbar
Type Lek			
Klein	< 0,05	< 0,07	< 0,191
Middelgroot	< 1,6	< 2,1	< 6,0
Groot	> 1,6	> 2,1	> 6,0

Uitgangspunten berekening: Atmosferische uitstroom met 100% waterstof en een gastemperatuur van 15°C.

4.1 Effecten van een klein lek (<0,05 m³/h)

Een klein lek heeft een maximale uitstroom van 0,05 m³ per uur oftewel 50 liter per uur. Er zijn verschillende oorzaken aan te geven voor dit type lekkage, zoals corrosie of een verkeerd gemonteerde verbinding. Hieronder zijn de gevaren toegelicht die kunnen ontstaan bij een klein lek buiten een gebouw. Zoals eerder vermeld betreft dit de gevaren waaraan een monteur blootgesteld kan worden.

4.1.1 Benaderen van een klein lek

Bij het benaderen van een klein lek³ zijn de gevaren gering.

4.1.2 Herstellen van een klein lek

- Brand: Bij het opgraven van het lek en de werkzaamheden daarna kan in een onwaarschijnlijk geval een kleine vlam van maximaal 5 cm ontstaan (zie Figuur 5). Het directe effect van deze vlam op de monteur zal gering zijn. Deze vlam zal tot brandwonden kunnen leiden bij de monteur. Echter kan op een later moment deze vlam een eventueel aanwezige kunststof gasleiding laten smelten, waardoor een groter gat ontstaat en de brand verergerd.

³ Bij benaderen van een lek zal niet altijd bekend zijn of het om een klein of middelgroot lek gaat. Daarom alleen werkzaamheden uitvoeren bij gasconcentraties < 10 % LFL.

Figuur 5: Vlamlengte bij 100% en flow in L/min (50 L/h \approx 1 L/min), afbeelding uit [9]

- Een vrije gasuitstroom bij een klein lek leidt niet tot een gevaar voor de monteur. Een klein lek in de buitenlucht kan niet tot een brandbaar mengsel leiden, aangezien er voldoende ventilatie aanwezig is. Dit blijkt ook uit metingen die zijn verricht in een werkput [10]. Hierbij werd bij een uitstroom van 0,29 m³/h waterstof gedurende een half uur een maximale meetwaarde van 32% LFL gemeten. Het grootst aantal meetwaarden was kleiner dan 10% LFL. Uit praktijkonderzoek [11] blijkt dat er bij uitstromingen tot 0,05 m³/h geen brandbare mengsels in meterkasten kunnen ontstaan als er natuurlijke ventilatie aanwezig is. Mocht dit lekgas in een geventileerde kruipruimte terecht komen, dan is de verwachting dat dit niet tot brandbare mengsels leidt.

4.2 Effecten van een middelgroot lek (tot 50 m³/h)

Bij een middelgroot lek zijn de meest voorkomende oorzaken corrosie of veroudering, aanlegfouten of puntbelastingen. Lekkages dicht bij een gevel kunnen ook zorgen voor lekgas naar een gebouw/kruipruimte.

4.2.1 Benaderen van een middelgroot lek

De brandbare waterstofwolk (gebied >100% LFL) die ontstaat bij een grote lekkage is groter dan de brandbare wolk bij aardgas. Dit is de conclusie van het rapport "Affakkelen en Afblazen" [4]. Net als bij aardgas zal de veilige afstand benedenwinds ook groter zijn dan bovenwinds.

- Brand op maaiveldniveau: Door het gebruik van bijvoorbeeld onkruidbranders kunnen ondergrondse aardgaslekkages op het maaiveld ontstoken worden. Meestal ontstaan hierbij kleine vlammetjes, er zijn voor zover bekend hiermee nooit incidenten met letsel ontstaan (bron: Veiligheidsindicator). Als er waterstof lekt kan zich een vergelijkbare situatie voordoen. De vlam die ontstaat kan niet de grond in slaan, hiervoor is er onvoldoende zuurstof aanwezig in de bodem. Uit onderzoek [5] [12] blijkt dat waterstof de eventueel aanwezige lucht in de bodem verdrijft, waardoor er ook geen mengsel zal ontstaan in de bodem. Wel kan een vlam op maaiveldniveau bij (graaf)werkzaamheden een potentiële ontstekingsbron vormen.
- Bij vrije gasuitstroom van een middelgroot lek in de buitenlucht is een brandbare gaswolk te verwachten over een lengte van 1,5 tot 4 m [4]. Indien dit ontstoken wordt, kan dit bij de monteur leiden tot brandwonden en/of gehoorschade.
- Bij vrije gasuitstroom van een middelgroot lek is de kans op ophoping tot een brandbaar mengsel in besloten ruimten zeer wel mogelijk. Bijvoorbeeld een kruipruimte waar lekgas in terecht komt of een verdeelkast voor elektriciteit/telecom. Uit praktijkonderzoeken [11] blijkt dat bij uitstromingen van meer dan 0,1 m³/h in een meterkast gasconcentraties ontstaan groter dan 100% LFL. Buiten de meterkast kunnen concentraties van >100% LFL ontstaan bij een uitstroom vanaf 0,3 m³/h. Bij het benaderen van deze lekkages kan letsel als gevolg van een explosie ontstaan door rondvliegende delen.

4.2.2 Herstellen van een middelgroot lek

- **Brand:** Een middelgroot lek kan leiden tot een brand bij directe ontsteking. De effecten van de brandende fakkel die dan ontstaat bij een 8 bar leiding zijn onderzocht door het Instituut Fysieke Veiligheid met behulp van simulaties in HyRAM en zijn weergegeven in Tabel 4. Bij 50 m³/h is de corresponderende lekopening 1.6 mm (Tabel 3). Dit komt neer op een fakkel met een lengte tussen de 0,4 en 0,8 m. De warmtebelasting voor kleinere branden (fakkels) is in het IFV-onderzoek niet onderzocht, maar zal bij een middelgroot lek lager zijn dan de afstanden bij een groter debiet (gatgrootte 10 en 20 mm). Zie 5.1 voor een nadere toelichting op de warmtebelasting 3 kW/m² en 10 kW/m².

Tabel 4: De effecten van een waterstofbrand bij een lekkage (4,5 tot 7.000 m³/h) aan een 8 bar leiding. [13]

Gatgrootte (mm)	Fakkellengte (m)	Afstand tot 3 kW/m ² (m)	Afstand tot 10 kW/m ² (m)
Leidingdruk 8 bar			
20	8	11	9
10	4,1	5	4,3
5	2		
2	0,8		
1	0,4		
0,5	0,21		

- **Vrije uitstroom en vertraagde ontsteking:** Een middelgroot lek kan ook tot brandbare mengsels leiden in werkputten. Bij de metingen in werkputten zijn bij een uitstroom van 15,5 m³/h waterstofconcentraties gemeten van 12 vol.-%. Bij een uitstroom van 80 m³/h liep dit op tot 55 vol.-% [10]. Hierdoor kan er een explosie plaatsvinden bij vertraagde ontsteking. DNV heeft, in opdracht van Enexis, berekeningen [14] uitgevoerd naar het vertraagd ontsteken van een waterstofwolk bij graafschade. De gegevens van deze berekening zijn echter niet geschikt voor het gebruik in deze rapportage vanwege andere uitgangpunten (o.a. max 5 m³/h).
- **Verstikking:** De kans op verstikking wordt bij het benaderen van een storing niet reëel geacht als er gewerkt wordt conform de VIAG.

Bij middelgrote lekken is de kans op ontsteking reëel als er geen aanvullende beheersmaatregelen worden getroffen.

4.3 Effecten groot lek (vanaf 50 m³/h)

- **Brand:** Bij graafschades waarbij grote lekken ontstaan zijn meestal ook ontstekingsbronnen aanwezig, zoals elektrisch gereedschap (reciprozaag) of een graafmachine. Daarnaast kwam uit de interviews naar voren dat bij graafschades aan de gasleiding ook regelmatig de elektriciteitskabels beschadigd zijn geraakt. Hierbij is vaak een brand het gevolg vanwege de vonkvorming bij deze schade. Bij grote lekken van waterstof is de kans op ontsteking groter dan bij aardgas. Dit wordt onderschreven in het onderzoek van Ruiz-Tagle et.al [2] mede door de lagere ontsteekenergie en de bredere brandbaarheidsgrenzen van waterstof ten opzicht van aardgas. Op dit moment is de rol van staticiteit bij gasdistributie nog onvoldoende duidelijk. Uit literatuur [15] [16] komt naar voren dat afblazen van H₂ onder (zeer) hoge druk kan leiden tot spontane ontsteking van waterstof. Dit gebeurt waarschijnlijk ten gevolge van wrijving en/of staticiteit. Onder zeer specifieke omstandigheden kan staticiteit opbouwen ten gevolge van wrijving met een kunststof buiswand tijdens het verplaatsen van gas op hoge snelheid. Omdat de leiding tijdens dagelijks bedrijf altijd gas voerend is en geen lucht bevat,

kan een eventuele statische ontlading niet leiden tot een ontsteking. In hoeverre dit bijvoorbeeld wel kan plaatsvinden bij het afblazen van waterstof is op dit moment niet duidelijk. Als onderdeel van HyDelta 4 zal verder onderzoek gedaan worden naar de rol van staticiteit.

- Vrije gasuitstroom: Een groot gevaar bij een groot lek is het ontstaan van een gaswolk die op een later moment tot ontsteking komt. Hierdoor zal er een drukgolf kunnen ontstaan en een warmtebelasting. Bij testen [17] in het kader van Hydelta 2 met directe ontstekingen van debieten tot 6.000 Nm³/h en vertraagde ontstekingen tot 3.200 Nm³/h, zijn geen verhoogde drukgolven waargenomen. De maximale warmtebelasting op 2 meter afstand is 14 kW/m². Er wordt hierbij een veiligheidsafstand geadviseerd van 10 meter (warmtestraling < 1,6 kW/m²).
- Verstikking: De kans op verstikking wordt bij het benaderen van een storing niet reëel geacht als er gewerkt wordt conform de VIAG.

In voorgaande hoofdstukken en paragrafen zijn de oorzaken van de lekkages benoemd, is een classificatie van de lek grootte vastgesteld en zijn de gevaren met bijbehorende gevolgen voor de monteur bepaald. Afhankelijk van de situatie van het net (bijvoorbeeld 8 bar net of 100 mbar net) zijn er verschillende risico's. Van een zestal vooraf bepaalde situaties zijn de effecten vastgesteld. Deze zijn schematisch weergegeven in Bijlage A. In die tabellen is eveneens opgenomen of de effecten voor de monteur bij waterstof anders zijn in vergelijking met aardgas.

Uit deze tabellen volgt dat bij een middelgroot of groot lek de risico's met waterstof altijd hoger zijn. Om deze redenen zijn aanvullende maatregelen bij het benaderen en herstellen van de lekkage noodzakelijk. Dit wordt toegelicht in het volgende hoofdstuk.

5 Veiligheidsafstanden

In dit hoofdstuk wordt allereerst een algemene toelichting op veiligheidsafstanden gegeven (5.1). Daarna wordt beschreven wat dit betekent voor de te hanteren veiligheidsafstanden bij een lekkage die in de buitenlucht terecht komt. In het laatste paragraaf wordt een toelichting gegeven over de veiligheidsafstanden in geval van een lekkage in een distributieleiding die leidt tot ophoping van gas in een gebouw.

5.1 Algemeen

Veiligheidsafstanden hebben in gastransport en gasdistributie een breed scala aan doelen. Te allen tijde is een veiligheidsafstand bedoeld om omstanders (zoals publiek, medewerkers netbeheerder en hulpverleners) te beschermen tegen een potentiële bedreiging. Hierbij kan gedacht worden aan warmtebelasting ten gevolge van een brand, detonatie druk bij het ontsteken van een gaswolk en rondvliegend puin als gevolg van een detonatie. Ook kan gedacht worden aan veiligheidsafstanden met als doel om buiten een gaswolk met een bepaalde gasconcentratie te blijven (bijvoorbeeld 100% of 10%). Dit omdat deze gaswolken een potentiële bedreiging kunnen vormen (brand of explosie)

Een andere denkrichting is dat het object of de situatie (zoals een gasstation, een ondergrondse leiding of een werkput) beschermt wordt tegen omstanders, hetgeen hier niet bedoeld wordt.

Bij het inschatten van de potentiële bedreiging in geval van gaslekkages wordt uitgegaan van het plaatsgebonden risico en het brandaandachtsgebied. Deze inschattingen hebben dan betrekking op de warmtebelasting van een waterstofbrand en de kans op overlijden (ook wel letaliteit genoemd). Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van drie staffels waarbij 3 kW/m² de grens is voor inzet van de brandweer, 10 kW/m² de grens voor 1% letaliteit en 35 kW/m² de grens voor 100% letaliteit, steeds voor een blootstellingsduur van 20 seconden [13].

In de NEN1059:2019 worden in tabel 2 de benodigde veiligheidsafstanden beschreven voor verschillende objecten. Deze afstanden zijn specifiek voor aardgas en op dit moment wordt aan de actualisatie van de norm gewerkt om deze geschikt te maken voor waterstof.

In de VIAG-VWI-G36 [18] wordt in tabel 2 toegelicht welke veiligheidsafstanden van toepassing zijn wanneer een aardgaslekkage beschouwd wordt. In deze tabel wordt de relatie gelegd tussen druk, diameter en veiligheidsafstand. De warmtestraling, die een waterstofvlam uitstraalt, is laag door de afwezigheid van koolstof (dat voor hittestraalende roetdeeltjes kan zorgen) en door de aanwezigheid van warmte-absorberende waterdamp in de vlam (HySafe, 2009). Waterstofvlammen houden hun warmte dus binnen en zijn in vergelijking met vlammen van koolwaterstoffen erg heet.

Het NIPV heeft in 2021 waterstof fakkelbranden bestudeerd met behulp van HyRAM software [13]. Met deze software is de warmtebelasting van een fakkelbrand in te schatten. In het waterstof "NaturalHy [19] is tevens een dergelijke berekening gemaakt voor stralingswarmte en letaliteit bij hogedruk leidingen. Veel theoretisch onderzoek heeft betrekking op waterstof op hoge druk zoals transportleidingen of waterstoftanks. In het h21 onderzoek is gekeken naar veiligheidsafstanden in relatie tot gasdistributie [20]. In paragraaf 4.4.3 van het rapport voor "phase 2" wordt een tabel gepresenteerd voor veiligheidsafstanden die relevant zijn voor de branche. Hierbij wordt een direct vergelijk gemaakt met aardgas en valt op dat in veel scenario's de afstanden onveranderd zijn. De gepresenteerde tabel gaat uit van veiligheidsafstanden als zijnde operationele veiligheidsafstanden en zogenaamde evacuatie afstanden.

Iedere activiteit met gevaarlijke stoffen brengt risico's met zich mee. Om de risico's van deze activiteiten voor de omgeving beter in beeld te brengen zijn er verschillende rekenpakketten voorgeschreven door het RIVM. Het gaat hierbij om softwarepakketten zoals Safeti-NL, Carola of RBM-

II [21] gebruiken. In een nieuwe uitgave van Safeti-NL is een update gemaakt voor het inschatten van risico's bij een waterstof fakkelbrand [22].

De uitkomsten van deze berekeningen kunnen bijvoorbeeld vertaald worden in scenariokaarten zoals gepubliceerd op de website van het NIPV [23]. Er zijn verschillende scenario's voor waterstof doorgerekend zoals een waterstofketel in een woning, een lagedruk waterstofleiding in de straat [24] of een fakkelbrand. Het scenario van een vertraagde ontsteking worden in deze analyses vaak niet meegenomen.

The image shows a screenshot of the NIPV website. The header includes the NIPV logo (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) and navigation links: Home, Externe Veiligheid, Energietransitie, Industriële Veiligheid, Contact, and a search icon. The main content area features a scenario card titled 'Lagedruk waterstofleiding in straat'. The card contains a brief description, a warning that it is a hypothetical scenario, and a list of sub-topics: Algemene beschrijving, Effecten, Optreden multidisciplinaire hulpverlening, Voorbeeld, Kans van optreden, Zelfredzaamheid en handelingsperspectief, and Maatregelen.

Figuur 5.6: Scenariokaart van een lagedruk waterstofleiding in de straat

De uitleg in deze paragraaf geeft vooral inzicht in de variabelen bij het berekenen van veiligheidsafstanden. Veel beschikbare informatie heeft betrekking op theoretische modellering en niet op praktische experimenten. Warmtestraling en letaliteit zijn de belangrijkste parameters bij de analyse.

5.2 Veiligheidsafstand bij een lekkage in de buitenlucht

Voor praktisch meetresultaten en simulaties zijn eerdere rapportages van onderzoeken uitgevoerd door Kiwa beschouwd. In de rapportage "Affakkelen en afblazen van waterstof" [4] zijn metingen verricht aan de warmtestraling en de gasconcentraties bij uitstroom van verschillende scenario's voor 10, 100 en 300 m³/h.

Als onderdeel van HyDelta 2.0 is afblazen en affakkelen tot 6.000 m³/h [17] beoordeeld, waarbij stralingswarmte, geluid, NO_x en de contouren van de fakkel bij uitstroom, directe ontsteking en vertraagde ontsteking aandachtspunten waren. In dit rapport wordt geadviseerd om een veiligheidsafstand van minimaal 10 meter aan te houden op basis van de gemeten warmtebelasting, het geluidsniveau en het ontbreken van de drukgolf bij het vertraagd ontsteken.

Daarnaast is zowel in HyDelta 2.0 als HyDelta 3.0 onderzoek gedaan naar het inzetten van gasblazen voor waterstof [10] in een werkput waarbij gasconcentraties bij vrije uitstroom zijn gemeten. Voor verschillende uitstroomhoeveelheden is de gasconcentratie in de werkput in kaart gebracht. De huidige handelswijze in NL met betrekking tot het in acht nemen van veiligheidsafstanden voor aardgas heeft vooral betrekking op de 10% LFL grens, de 100% LFL grens en warmtestraling.

Met deze uitgangspunten is een vertaling van metingen naar praktische toepasbaarheid gewenst. Bij een vrije uitstroom van gas bestaat altijd de mogelijkheid tot opbouw van gasconcentraties en dient dus een PBM in de vorm van draagbare gasdetectie (met zowel een H₂ als O₂ sensor) meegenomen te worden wanneer een monteur ter plaatse gaat. Indien waterstof nog niet is ontstoken kan veilig gewerkt worden indien op de betreffende plaats de gasconcentratie onder de 10% LFL grens blijft.

In hoofdstuk 3 van dit rapport worden uitstromen gecategoriseerd in drie klassen; klein (< 0,05 m³/h), middelgroot (< 50m³/h) en groot (> 50m³/h). In de onderstaande tabel zijn de voornaamste afstanden (met referentie) samengevat. De afstanden genoemd bij gaswolk 10% LFL, gaswolk 100% LFL, warmtebelasting en vertraagde ontsteking zijn gerelateerd aan gaslekkages direct in de buitenlucht. De afstand met betrekking tot puin en glas is gerelateerd aan gaslekkages waarbij het gas in een gebouw terecht komt. Voor de volledigheid is dit laatste hier al opgenomen. Een nadere toelichting over gaslekkages in gebouwen is opgenomen in 5.3.

Tabel 5 Overzicht veiligheidsafstanden gerelateerd aan de verschillende potentiële bedreigingen

Lekkage	Lekdebiet (m ³ /h)	Afstand gas wolk 10% LFL	Afstand gaswolk 100% LFL	Warmtestraling Max 3 kW/m ²	Rondvliegend puin/glas	Druk als gevolg van vertraagde ontsteking in de buitenlucht
Klein	< 0,05	geen	geen	geen	geen	geen
Middelgroot	< 50	circa 16 meter	circa 3 meter	circa 3 meter	50 tot 70 meter	circa 10 meter
Groot	> 50	> 16 meter	> 3 meter	10 meter *	50 tot 70 meter	10 meter**
Groot	100	circa 20 meter	circa 4 meter	10 meter	50 tot 70 meter	10 meter
Opmerkingen						
Bij groot lek ook het lekdebiet van 100 m ³ /h benoemd omdat daarbij de afstand tot gaswolken zijn benoemd in referentie [4].						
Bron afstand 10% LFL		[4]				
Bron afstand 100% LFL		[4]				
Bron afstand warmtestraling		[17] Warmtestraling bij middelgroot lek gebaseerd op figuur 24 uit [17] *debiet < 6.000 m ³ /h				
Bron afstand Puin / glas		[25] [7] (zie 5.3 voor nadere toelichting)				
Bron afstand vertraagd ontsteken		[17] ** debiet < 3.200 m ³ /h Middelgrote lekkage geen meetresultaten beschikbaar. Veiligheidsafstand gelijk aan een groot lek gehanteerd.				

5.3 Veiligheidsafstand bij gasophoping in een gebouw

Bij een gaslek in of nabij een gebouw bestaat de mogelijkheid dat gas zich ophoopt in een nabijgelegen gebouw. Hierbij kan het gaan om het gehele gebouw zelf of om delen van het gebouw zoals de kruipruimte.

Een veilige afstand bij het werken nabij (en buiten) een gebouw waarbij gas is opgehoopt is 50 tot 70 meter. Dit is de afstand waarover glas nog letsel kan veroorzaken (zie 3.3) of glas stuk kan raken. Voor dit laatste aspect volgt in deze paragraaf een nadere onderbouwing. De overige effecten (warmtebelasting, drukgolf en overige rondvliegende gebouwdelen) met mogelijk letsel tot gevolg kunnen optreden bij afstand kleiner dan 50 meter. Deze veiligheidsafstand geldt voor middelgrote en grote lekken.

In het geval van waterstof zijn in het kader van Hy4heat verschillende onderzoeken uitgevoerd naar ophoping van gas in een ruimte [26]. Deze informatie is overgenomen door het NIPV, hetgeen is beschreven in één van de scenarioboeken "waterstofketel in woning".

Op basis van Hy4heat onderzoek [26] zijn de voornaamste conclusies voor verschillende uitstroomlocaties in een typische Britse woning (in Britse woningen bevindt de cv-ketel zich bijvoorbeeld vaak in een kast in de keuken), uitgezonderd kelders en kruipruimtes samengevat:

Waterstof verspreidt zich op een soortgelijke manier als aardgas.

- Bij lekken van meer dan 20 m³/uur kunnen waterstofconcentraties van meer dan 20 vol.-% ontstaan in de woning, maar relatief kleine lekken in een besloten omgeving als een meterkast kunnen lokaal ook leiden tot zeer hoge waterstofconcentraties. In een DNVGL-rapport [27] wordt aangegeven dat waterstofconcentraties van meer dan 10 vol% verwacht kunnen worden bij lekken van 6-18 m³/uur (100 – 300 l/min) in kruipruimtes en meterkasten).
- Lekken kleiner dan 20 m³/uur kunnen in de ruimte waar het lek plaatsvindt soms ook leiden tot waterstofconcentraties van meer dan 20 vol.-%. Dit is bijvoorbeeld het geval als er onvoldoende ventilatie is en deuren gesloten zijn.
- Als de deuren open zijn van de ruimte waarin waterstofgas uitstroomt (20 m³/uur), komen de waterstofconcentraties in de rest van de woning niet hoger dan 13 vol%. Als de deuren van de ruimte gesloten zijn, zijn de waterstofconcentraties in de rest van het huis over het algemeen lager dan 10 vol%.
- Hoe hoger de uitstroom in een ruimte, hoe hoger de maximale waterstofconcentraties in de waterstoflagen onder een plafond (zie bv CFD waterstofhuis [28] en HyDelta 2.0, WP6A [29]).

Een gasexplosie waarbij een huis instort, is zeldzaam, maar komt in Nederland in geval van aardgas jaarlijks toch een paar keer voor. De meeste slachtoffers zullen vallen als huizen instorten door de explosie. Als drie huizen instorten, zullen gemiddeld genomen 6 tot 7 mensen (dodelijk) gewond raken [7] waarbij wordt gesproken over primaire letsel en secundair letsel (overlijden ten gevolge van instorting is primair letsel en gewond ten gevolge van puin/ rondvliegend glas is secundair letsel). Bij vijf huizen zijn dat 10 mensen. Mensen die zich buiten bevinden, kunnen getroffen worden door rondvliegend puin of glasscherven.

Bij waterstofconcentraties lager dan 15 vol.-% is de explosie niet krachtig genoeg [6]. Mensen lopen dan brandwonden op als zij in de ruimte zijn waar de explosie plaatsvindt.

Wanneer ophoping van gas plaatsvindt, zal bij de ontsteking een drukgolf ontstaan. Voor inzicht in een dergelijke situatie kunnen scenariokaarten van het NIPV gebruikt worden zoals "Waterstofketel in woning". De kaart maakt een link met de scenariokaart voor "Cilinderpakket Waterstof – Explosie" waarbij net als in een gebouw de opbouw van druk kan plaatsvinden.

In de onderstaande figuur zijn voor verschillende overdrukken de gevolgen weergegeven.

Figuur 5.2: Uit de scenariokaart “Cilinderpakket Waterstof – Explosie” kan afgelezen worden met welke effecten rekening wordt gehouden

De in bovenstaande tabel gegeven percentages bij slachtoffers zijn secundair. Direct slachtoffer worden van overdruk, zoals door longschade, is niet bepalend voor het letsel. Binnen wordt het letsel met name veroorzaakt door scherfwerking (van ramen) en het instorten van gebouwen en muren. Buiten wordt het letaal letsel met name veroorzaakt door een combinatie van brokstukken, fragmenten en omverwerpen van aanwezige objecten met hersenletsel als gevolg. Brokstukken en fragmenten kunnen tot op grotere afstand letsel veroorzaken dan in de slachtofferpercentages is meegenomen [25].

Vanwege de leesbaarheid van de tabel zijn de grenswaarden voor materiële en persoonlijke schade gelijkgetrokken. Voor de indeling van schade aan objecten worden eigenlijk net andere grenswaarden gebruikt. De waarden 0,3 = 0,35 bar en 0,2 = 0,17 bar.

6 Met de juiste beheersmaatregelen kan het risiconiveau gelijk blijven

Bij werkzaamheden aan het huidige aardgasnetwerk wordt gebruik gemaakt van de VIAG en de bijbehorende veiligheidswerk-instructies. Voor de lopende pilot projecten bij de Nederlandse netbeheerders zijn deze veiligheidsinstructies per netbeheerder aangepast naar het werken met waterstof. Voor het veilig werken met waterstof zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hierbij zitten er kleine verschillen tussen de instructies per netbeheerder, die we hier verder buiten beschouwing laten. Ten opzichte van het werken met aardgas, wordt hieronder een overzicht weergegeven van de belangrijkste verschillen van de werkzaamheden met waterstof.

Voor deze rapportage zijn de waterstof-VWI's van Liander en Enexis vergeleken met de bestaande VIAG VWI's die betrekking hebben tot (het veiligstellen/oplossen van) lekkages. Hieruit komen een aantal verschillen naar voren:

- Als de bron van een gaslek niet snel genoeg opgespoord kan worden, moet het desbetreffende leidingdeel eerst drukloos gemaakt worden.
- Op het moment dat er meer dan 0.4 vol.-% waterstof wordt gemeten binnen een pand, moet eerst de gehele aansluitleiding drukloos gemaakt worden.
- Voordat montagehandelingen uitgevoerd mogen worden aan een waterstofleiding, moet het betreffende leidingdeel eerst worden gespoeld met stikstof.

Naar aanleiding van de resultaten uit Hoofdstuk 2 t/m 5 worden de volgende aanvullingen aanbevolen op de bestaande waterstof VWI's:

- Locaties waar zich een mogelijk waterstoflek bevindt, moeten naast gassignaleringsapparatuur ook benaderd worden met een warmtebeeldcamera, om eventuele onzichtbare vlammen zichtbaar te maken en te voorkomen dat een monteur brandwonden kan oplopen.
- Tijdelijke reparaties niet toestaan, in verband met grotere risico's bij directe uitstroom
- Bij hoorbare en zichtbare lekken moet altijd de leiding drukloos worden gemaakt en worden gespoeld met stikstof voordat er werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd aan een waterstofleiding. Bij het spoelen moet gespoeld worden naar het lek toe, dit kan ook betekenen dat bij bijvoorbeeld een groot lek gespoeld moet worden vanaf beide zijden van het lek.
- Bij lekkages waar graafwerkzaamheden noodzakelijk zijn moet ten alle tijden de gasconcentratie gemeten worden op 0,5 meter boven het maaiveld en 0,5 meter boven de bodem van de ontgraving. Indien er gasconcentraties gemeten worden van meer dan 10% LFL, dan moet de leiding eerst drukloos en gasloos gemaakt worden door te spoelen met stikstof.
- Bij een ophoping van gas in een besloten ruimte (zoals een gebouw) moet op ruime afstand de gaslevering worden gestopt. Bijvoorbeeld door het zetten van gasblazen of het bedienen van afsluiters. Rondvliegend glas wordt hierbij gezien als het grootste risico op letsel. Een veiligheidsafstand van 50 tot 70 meter wordt hiervoor aanbevolen, zie Figuur 3.
- Het grootste risico bij het herstellen van de gaslevering in het aardgasnetwerk na een onderbreking is een onbeveiligd kooktoestel dat nog geopend staat tijdens het herstel van de gaslevering [30]. Op deze manier kan er een brandbaar mengsel (bij aardgas) ontstaan. Wettelijk gezien behoren alle nieuwe verbrandingstoestellen een vlambewaking te hebben. Daarnaast zijn alle aardgastoestellen die op dit moment op de markt zijn, niet geschikt voor een toevoer met 100% waterstof. Als er dus gekozen wordt voor het voeden van een distributienet met 100% waterstof zullen alle aardgastoestellen in het betreffende gebied vervangen moeten worden. Hierdoor is het niet mogelijk dat een toestel zonder vlambewaking aanwezig is in het waterstofnetwerk en vervalt het grootste risico op het ontstaan van een brandbaar mengsel in geval van het herstellen van de gaslevering na een onderbreking. Daarom zou het herstellen van de gaslevering na uitval bij waterstof kunnen plaatsvinden met een veel beperkter risico en kunnen bij calamiteiten ook met minder risico grotere gebieden worden afgesloten van waterstof.

- Bij (mogelijke) intrede van lucht die ontstaat tijdens de lekkage of het oplossen hiervan, moet het leidingdeel altijd ontlucht worden door eerst te spoelen met stikstof.
- Bij een gasbrand in geval van een groot lek moet een veiligheidsafstand van minimaal 10 meter aangehouden worden.
- Door de mogelijkheid tot letsel door rondvliegend glas bij een explosie binnen een gebouw, moet een veiligheidsafstand worden aangehouden van 50 tot 70 meter.
- Bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden dient men altijd gassignaleringsapparatuur te dragen met in ieder geval een H₂ en O₂ sensor.

7 Bibliography

- [1] ASM International, "Handbook of Corrosion Data, Metals Park," 1990.
- [2] A. G. K. Ruiz-Tagle, "Comparing the risk of third-party excavation damage between natural gas and hydrogen pipelines," *International Journal of Hydrogen Energy* 57, 2024.
- [3] Netbeheer Nederland, "Permeatie van waterstof," 2022.
- [4] Kiwa Technology, "Affakkelen en afblazen van waterstof," 2021.
- [5] Kiwa Technology, "De verspreiding van aardgas en waterstof in de bodem," 2021.
- [6] Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, "Waterstofincidenten in besloten ruimtes," 2023.
- [7] Hy4Heat, "Consequence Modelling Assessment," 2021.
- [8] Hy4Heat, "Safety Assessment: Gas Ignition and Explosion Data Analysis," 2021.
- [9] H. L. e. al., "Experimental investigation and model analysis of non-premixed hydrogen jet flames," *International Journal of Hydrogen Energy*, 2023.
- [10] Hydelta, "D6B.2A - Rapportage van ontsteekscenario's bij het gebruik van gasblazen," 2023.
- [11] Hydelta, "WP6A – Safety of hydrogen in the distribution grid and built environment," 2023.
- [12] W. & Z. G. Zhang, "Leakage and diffusion characteristics of underground hydrogen pipeline," *Petroleum* 10, 2024.
- [13] Instituut Fysieke Veiligheid, "Berekeningen aan waterstoffakkels met behulp van HyRAM," 2021.
- [14] DNV, "Veiligheidsafstanden late ontsteking waterstof pijpleiding," 2024.
- [15] Merilo, E.G. Groethe, M.A. Adamo, R.C. Schefer, R.W. Houf, W.G. and Dedrick, D.E., "self-ignition of hydrogen jet fires by electrostatic discharge induced by entrained particulates," *International journal of hydrogen energy*, pp. 17561-17570, 2012.
- [16] Toshio Mogi, Dongjoon Kim, Hiroumi Shiina, Sadashige Horiguchi, "Self-ignition and explosion during discharge of high-pressure hydrogen," *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, no. 21, pp. 199-204, 2008.
- [17] Hydelta, "Afblazen en affakkelen (metingen op Safety Campus)," 2023.
- [18] BEIVIAG, "<https://www.beiviag.nl/viag>," Netbeheer Nederland, [Online]. Available: <https://www.beiviag.nl/viag>.
- [19] *Ignition energy and ignition probability of methane-hydrogen-air mixtures (NaturalHy)*, 2015.
- [20] h21, "H21 Phase 2 - Technical Summary Report," 2023.

- [21] RIVM, "RIVM, omgevingsveiligheid, rekeninstrumenten," [Online]. Available: <https://www.rivm.nl/omgevingsveiligheid/rekeninstrumenten/rekenpakketten>.
- [22] "RIVM, Toelichting Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid," versie januari 2025. [Online]. Available: Toelichting Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid - versie januari 2025.
- [23] NIPV, [Online]. Available: <https://scenarioboeken.nipv.nl/energietransitie/>.
- [24] NIPV, "Scenarioboek lagedruk waterstofleiding in straat," [Online]. Available: <https://scenarioboeken.nipv.nl/lagedruk-waterstofleiding-in-straat/>.
- [25] NIPV, "Scenarioboek cilinderpakket waterstof explosie," [Online]. Available: <https://scenarioboeken.nipv.nl/cilinderpakket-waterstof-explosie/>.
- [26] G. Simpson, D. Allason, M. Johnson, "Hy4heat WP7 Lot 2 Phase 1 & 2 - Cupboard level leakage and accumulation data report," DNV GL, 2020.
- [27] DNV-GL, "Gedrag van waterstof bij lekkages in het gasdistributienet," 2020.
- [28] Sander van Woudenberg, "Computersimulaties gebruiken om het gedrag van waterstof inzichtelijk te maken," Kenniscentrum gasnetbeheer, <https://www.kenniscentrumgasnetbeheer.nl/berichten/computersimulaties-gebruiken-om-het-gedrag-van-waterstof-inzichtelijk-te-maken/>, 2023.
- [29] H. Salomons, R. van Aerde, "Outflow experiment results: concentration build-up at leakages between 50 - 1000 dm³/h," HyDelta, 2023.
- [30] Netbeheer Nederland, "Gas Geven in de praktijk," 2015.
- [31] Netbeheer Nederland, "Omgaan met grote gasstoringen bij inwaterende lekken in LD-leidingen," 2018.
- [32] Kiwa Technology, "Adsorptiegedrag van THT in de bodem: Verschillen tussen aardgas en waterstof," 2022.

Bijlage A: Overzichtstabellen leksituaties

Situatie		HL 8 bar staal ≤ DN 150				
Type lek						
Oorzaak	Lekomvang	Kan lekgas in pand terecht komen (ja/nee)	Gevaar bij H ₂ bij benaderen incident	Gevaar bij H ₂ bij verhelpen incident*	Effect vh gevaar bij H ₂ voor de monteur**	Effect bij H ₂ anders dan bij AG
corrosie/veroudering	middelgroot	nee	brand	brand, explosie	letsel met verzuim	ja, bij explosie
graafschade	groot	nee	brand, explosie, verstikking	brand, explosie	zeer ernstig	ja, bij explosie en verstikking
aanlegfouten	middelgroot	nee	brand	brand, explosie	letsel met verzuim	ja, bij explosie en verstikking
werking van de bodem	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
puntbelasting	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

* leiding drukloos maar niet gasloos ** bij benaderen en/of verhelpen van de storing

Situatie		HL 8 bar HAS (inlaat PE of staal)				
Type lek						
Oorzaak	Lekomvang	Kan lekgas in pand terecht komen (ja/nee)	Gevaar bij H ₂ bij benaderen incident	Gevaar bij H ₂ bij verhelpen incident*	Effect vh gevaar bij H ₂ voor de monteur**	Effect bij H ₂ anders dan bij AG
corrosie/veroudering	middelgroot	ja	brand	brand, explosie	letsel met verzuim	ja, bij explosie
graafschade	groot	nee, niet realistisch	brand, explosie, verstikking	brand, explosie	zeer ernstig	ja, bij explosie en verstikking
aanlegfouten	middelgroot	ja	brand	brand, explosie	letsel met verzuim	ja, bij explosie
werking van de bodem	groot	ja	brand, explosie, verstikking	brand, explosie	zeer ernstig	ja, bij explosie en verstikking
puntbelasting	middelgroot	ja	brand	brand, explosie	letsel met verzuim	ja, bij explosie

* leiding drukloos maar niet gasloos ** bij benaderen en/of verhelpen van de storing

Situatie		HL 4 bar PE ≤ DN 100				
Type lek						
Oorzaak	Lekomvang	Kan lekgas in pand terecht komen (ja/nee)	Gevaar bij H ₂ bij benaderen incident	Gevaar bij H ₂ bij verhelpen incident*	Effect vh gevaar bij H ₂ voor de monteur**	Effect bij H ₂ anders dan bij AG
corrosie/veroudering	middelgroot	nee	brand	brand, explosie	letsel met verzuim	ja, bij explosie
graafschade	groot	nee	brand, explosie, verstikking	brand, explosie	zeer ernstig	ja, bij explosie en verstikking
aanlegfouten	middelgroot	nee	brand	brand, explosie	letsel met verzuim	ja, bij explosie
werking van de bodem	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
puntbelasting	middelgroot	nee	brand	brand, explosie	letsel met verzuim	ja, bij explosie
* leiding drukloos maar niet gasloos		** bij benaderen en/of verhelpen van de storing				

Situatie		HL 100 mbar PE ≤ DN 200				
Type lek						
Oorzaak	Lekomvang	Kan lekgas in pand terecht komen (ja/nee)	Gevaar bij H ₂ bij benaderen incident	Gevaar bij H ₂ bij verhelpen incident*	Effect vh gevaar bij H ₂ voor de monteur**	Effect bij H ₂ anders dan bij AG
corrosie/veroudering	klein of middelgroot	ja	brand	brand, explosie	letsel met verzuim	ja, bij explosie
graafschade	groot	ja	brand, explosie, verstikking	brand, explosie	zeer ernstig	ja, bij explosie en verstikking
aanlegfouten	klein of middelgroot	ja	brand	brand, explosie	letsel met verzuim	ja, bij explosie
werking van de bodem	groot	ja	brand, explosie, verstikking	brand, explosie	zeer ernstig	ja, bij explosie en verstikking
puntbelasting	klein of middelgroot	ja	brand	brand, explosie	letsel met verzuim	ja, bij explosie
* leiding drukloos maar niet gasloos		** bij benaderen en/of verhelpen van de storing				

Type lek		Kan lekgas in pand terecht komen (ja/nee)	Gevaar bij H ₂ bij benaderen incident	Gevaar bij H ₂ bij verhelpen incident*	Effect vh gevaar bij H ₂ voor de monteur**	Effect bij H ₂ anders dan bij AG
Oorzaak	Lekomvang					
Situatie HL 100 mbar PVC ≤ DN 100						
corrosie/veroudering	klein of middelgroot	ja	brand	brand, explosie	letsel met verzuim	ja, bij explosie
graafschade	groot	ja	brand, explosie, verstikking	brand, explosie	zeer ernstig	ja, bij explosie en verstikking
aanlegfouten	klein of middelgroot	ja	brand	brand, explosie	letsel met verzuim	ja, bij explosie
werking van de bodem	groot	ja	brand, explosie, verstikking	brand, explosie	zeer ernstig	ja, bij explosie en verstikking
puntbelasting	klein of middelgroot	ja	brand	brand, explosie	letsel met verzuim	ja, bij explosie
* leiding drukloos maar niet gasloos		** bij benaderen en/of verhelpen van de storing				

Type lek		Kan lekgas in pand terecht komen (ja/nee)	Gevaar bij H ₂ bij benaderen incident	Gevaar bij H ₂ bij verhelpen incident*	Effect vh gevaar bij H ₂ voor de monteur**	Effect bij H ₂ anders dan bij AG
Oorzaak	Lekomvang					
Situatie AL 100 mbar PE ≤ DN 25						
corrosie/veroudering	klein of middelgroot	ja	brand	brand, explosie	letsel met verzuim	ja, bij explosie
graafschade	groot	ja	brand, explosie	brand, explosie	zeer ernstig	ja, bij explosie
aanlegfouten	klein of middelgroot	ja	brand	brand, explosie	letsel met verzuim	ja, bij explosie
werking van de bodem	groot	ja	brand, explosie	brand, explosie	zeer ernstig	ja, bij explosie
puntbelasting	klein of middelgroot	ja	brand	brand, explosie	letsel met verzuim	ja, bij explosie
* leiding drukloos maar niet gasloos		** bij benaderen en/of verhelpen van de storing				

Mogelijke lekkages (klein, middel of groot) en een duiding van de effecten bij de verschillende netdrukken per oorzaak.

Netdruk		8 bar			4 bar			100 mbar		
Type lek		klein	middel	groot	klein	middel	groot	klein	middel	groot
Benodigde diameter lekkage [mm]		<0,05	<1,6	>1,6	<0,07	<2,1	>2,1	<0,191	<6,0	>6,0
Locatie van het lek		n.v.t.	Nabij bebouwing minder voorkomend	Nabij bebouwing minder voorkomend	n.v.t.	Nabij bebouwing minder voorkomend	Nabij bebouwing minder voorkomend	Nabij bebouwing mogelijk	Nabij bebouwing mogelijk	Nabij bebouwing mogelijk
Oorzaken	Corrosie/veroudering	n.v.t.	V	V	n.v.t.	V	V	V	-	-
	Waterstofverbrossing	n.v.t.	V	-	n.v.t.	V	-	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
	Graafschade	n.v.t.	-	V	n.v.t.	-	V	-	V	V
	Aanlegfouten	n.v.t.	V	-	n.v.t.	V	-	V	V	-
	Werking van de bodem	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-	-	V
	Puntbelasting	n.v.t.	V	-	n.v.t.	V	-	V	V	-
Effecten		n.v.t.	Brand, explosie	Brand, explosie, verstikking	n.v.t.	Brand, explosie	Brand, explosie, verstikking	Brand	Brand	Brand, explosie, verstikking
Kans op ontsteking		n.v.t.	Zeer wel mogelijk	Te verwachten	n.v.t.	Zeer wel mogelijk	Te verwachten	Onwaarschijnlijk	Ongewoon	Zeer wel mogelijk
Kans op binnendringen woning		n.v.t.	Klein	Klein	n.v.t.	Klein	Klein	Zeer wel mogelijk	Zeer wel mogelijk	Zeer wel mogelijk
Gevaar bij H ₂ groter?		n.v.t.	Ja	Ja	n.v.t.	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja

V = mogelijkheid van type lekkage bij gegeven oorzaken
 - = dit type lekkage is niet realistisch bij betreffende druk en oorzaak

Bijlage B: Overige leerpunten uit de interviews

Tijdens de interviews met monteurs en WV-ers van de netbeheerder zijn nog een aantal punten naar voren gekomen die geen directe aanvulling zijn voor dit onderzoek, maar wel de moeite waard zijn om te vermelden voor mogelijk vervolgonderzoek.

Water in de gasleiding

Door verschillende oorzaken kan water in de gasleiding komen. Zeker in gebieden waar de leiding op verschillende hoogtes ligt, kan dat leiden voor problemen met de gaslevering. Maar ook kan er door inspoeling zand of andere vervuiling in de leiding komen. Voor aardgas is een technische handleiding [31] opgesteld hoe om te gaan met inwaterende lekken. Voor waterstof zal deze technische handleiding herzien moeten worden.

Oplossen onverwachte situaties met waterstof met de kennis van aardgas

Bij de interviews kwam een zorg naar voren bij een aantal monteurs over de andere werkwijzen bij waterstof. Als er een onverwachte situatie voorkomt met waterstof, bijvoorbeeld met onbedoelde gasuitstroom, is het mogelijk dat een monteur stappen zet die bij aardgas gewoon zijn. Echter dit kan wel gevaarlijke situaties opleveren bij waterstof, onder andere vanwege de lagere ontsteekenergie en de bredere ontbrandingsgrenzen. Het schrijven van aangepaste werkinstructies is dan niet alleen voldoende, zeker in het begin als er niet dagelijks/wekelijks met waterstof gewerkt wordt. Het volgen van voldoende (herhaal) training en het bewust maken van de eigenschappen van waterstof is hierbij essentieel.

Domotica (bijv. slimme stopcontacten) zorgt mogelijk voor meer potentiële ontsteekbronnen.

In gebouwen worden steeds meer elektronica 'slim'. Oftewel online aansturing van lampen, gordijnen, apparaten en nog veel meer. Doordat dit ook deels automatisch kan worden uitgevoerd, is er twijfel of dit zorgt voor meer potentiële ontsteekbronnen. Zeker in combinatie met de lagere benodigde ontsteekenergie bij waterstof.

Ruikbaarheid

Veel storingen worden ook gemeld via gasluchtmeldingen (zeker in de hogere drukken >1bar en buitengebied). In de interviews werd meerdere keren gevraagd hoe de ruikbaarheid van waterstof is ten opzicht van aardgas. Hierover is al eerder onderzoek [32] gedaan, en de conclusie dat het langer duurt, voordat een waterstoflekkage bovengronds is te detecteren door geur ten opzicht van aardgas. Het duurt ongeveer 40 uur voordat een kleine aardgas lekkage (5 liter per uur) bovengronds te ruiken is, voor waterstof kan dit oplopen tot 100 uur. Dit komt omdat in aardgas veel andere stoffen zitten die ook door de bodem worden opgenomen en de bodem dus sneller verzadigd is.

Bijlage C: Wat is waterstof?

Waterstof is net als aardgas een brandbaar gas, maar is in heel veel manieren toch heel anders. Dit hoofdstuk geeft de belangrijkste verschillen in eigenschappen weer tussen aardgas en waterstof.

Fysische en chemische eigenschappen

De eigenschappen van aardgas en van waterstof verschillen. Dit heeft invloed op het ontwerp, beheer en de veiligheid van het distributienetwerk.

- **Moleculaire structuur en dichtheid:** Waterstof (H_2) is het lichtste molecuul en heeft een dichtheid die ongeveer acht keer lager is dan die van aardgas (CH_4). Dit betekent dat waterstof in een atmosferische omgeving sneller stijgt en er via een lek meer waterstofgas ontsnapt dan een identiek lek bij aardgas. Afhankelijk van de grootte van het lek zal er tussen de 1,2 en 3 keer zo veel waterstof uitstromen. Echter als een leiding lekdicht is voor aardgas zal deze ook lekdicht zijn voor waterstof.
- **Energie-inhoud per volume:** Aardgas heeft een hogere energiedichtheid per volume-eenheid dan waterstof. Vuistregel is dat aardgas per m^3 drie keer zo veel energie bevat dan waterstof. Maar doordat in het distributienet meestal een turbulente stroming aanwezig is, kan er ook drie keer meer waterstof door een leiding stromen. Hierdoor blijft de hoeveelheid energie die geleverd wordt bij een aansluiting ongeveer gelijk. Het drie keer hogere debiet voor waterstof heeft geen gevolgen voor het drukverlies of de geluidsproductie.
- **Ontstekings- en ontbrandingslimieten:** Waterstof heeft bredere brandbaarheidsgrenzen (tussen de 4 vol.-% en 75 vol.-% gas in lucht) en heeft over een groot deel van deze limiet minder ontstekingsenergie nodig om te ontsteken dan aardgas. Praktisch betekent het dat een ontlading van statische elektriciteit door bijvoorbeeld kleding al voldoende energie kan hebben om een waterstof/luchtmengsel tussen de 7 vol.-% en 55 vol.-% te kunnen ontsteken.
- **Vlamsnelheid:** De snelheid waarmee een vlam zich verspreid door een gas/lucht mengsel is ook verschillend. De vlam van aardgas heeft een snelheid van ongeveer 0.37m/s, die van waterstof is 2.9m/s. Dit is bijna acht keer zo snel. Dit is ook de reden dat waterstof ontstekingen vaak gepaard gaan met meer geluid en een grotere drukgolf, zeker als de ontsteking plaatsvindt in een besloten ruimte.
- **Vlambeeld:** Ook het vlambeeld van waterstof is anders dan aardgas. Een waterstofvlam is bij zuivere verbranding namelijk zo goed als onzichtbaar. Alleen als er bij de verbranding vervuiling wordt mee verbrand, kan de vlam wel zichtbaar worden, bijvoorbeeld bij een graafschade waarbij het gas op hoge snelheid uitstroomt en er zanddeeltjes in de vlam komen. Daarnaast zal een vochtige omgevingslucht een waterstofvlam ook zichtbaar maken.

Risico-effect van waterstof

Ontsteking

Een waterstofvlam heeft een lagere warmtestraling dan een aardgasvlam. Maar dit betekent niet dat een waterstofvlam minder gevaarlijk is. De stralingswarmte van een waterstofvlam is lager dan aardgas, maar de kans dat waterstof ontsteekt is groter. Met name vanwege de lagere ontsteekenergie (bij specifieke gas/luchtverhouding) en bredere ontbrandingslimieten. Daarnaast is nog het effect van een vertraagde ontsteking, hierbij kan een wolk van waterstofgas tot ontbranding komen. Door de grotere vlamsnelheid zijn de krachten die gepaard gaan bij een vertraagde ontsteking ook groter.

Verstikking

Ook het gevaar op verstikking is bij waterstof aanwezig, het zorgt net als bij aardgas voor het verdringen van lucht. Daarbij kan er uit eenzelfde lekkage drie keer meer gas stromen, dat kan zorgen voor het sneller bereiken van een gevaarlijke situatie. Daarnaast wordt er op dit moment, in geval van waterstofdistributie, in de meeste gevallen ook gebruik gemaakt van stikstof om een

leiding te spoelen. Het gevaar van verstikking is daar vooral aanwezig omdat stikstof ongeveer dezelfde dichtheid heeft als lucht, en daardoor in een werkput slechter verdunt. Met name onder windstille omstandigheden.

Verspreiding van waterstof in de bodem

Als een gasleiding een lekkage heeft zal waterstof ongeveer even ver verspreiden in de bodem als aardgas. Dit is het resultaat van een onderzoek door het uitvoeren van praktijkproeven en computerberekeningen [32]. Uit dit onderzoek volgde ook dat de waterstofconcentratie in de bodem lager is dan bij aardgas. Terwijl er wel meer waterstofgas uit hetzelfde lek stroomde (circa 2,4x meer uitstroom). Dit komt met name omdat de viscositeit (de stroperigheid) van waterstof veel kleiner is. Met andere woorden: het vindt makkelijker een weg naar boven.